

Öğretmenlerin Doküman Yönetim Sistemine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Investigation Of Teachers' Opinions Towards The Document Management System

Cihan ÇELEBİ¹

¹ Okul müdürü, Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkoklu, Alaçam, SAMSUN

ÖZET

Sosyal bir varlık olan insan, diğer insanlarla iletişim kurmak zorundadır. İletişim, yazılı ve sözlü iletişim olarak ikiye ayrılır. Örgütü örgüt yapan kurallar ve bu kuralların yazılı olduğu resmi belgelerdir. Gelişen teknoloji ile birlikte örgütler, fiziki anlamda yazılı belgelerin vazgeçerek bunu dijital ortama taşımışlardır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Doküman Yönetim sistemi (DYS) ile öğretmenlere 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla resmi yazıları tebliğ etmeye başlamıştır. Bu araştırma öğretmenlerin DYS hakkındaki görüşlerinin incelenmesine yönelik nitel bir çalışmadır ve durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Samsun ilinde çalışan ilkök, ortaokul ve lise öğretmenleri oluşturmakta ve araştırmaya katılan öğretmenler maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 22 öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenlerin DYS'ye ilişkin görüşlerini belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan iki bölümden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin DYS kullanımını konusunda eğitim almadıkları için kendilerini yeterli hissetmedikleri; DYS'yi sık sık kontrol etmedikleri tespit edilmiştir. DYS cep telefonu uygulaması geliştirilmesinin ve bu uygulama ile kişiye sesli bir bildirim ve mesaj gelmesi, aynı zamanda kullanıcı arayüzünün bilgisayardaki ile aynı olması öğretmenlerin DYS'yi daha aktif kullanmasını ve iletilen yazılardan zamanında haberdar olunmasını sağlayacağı düşünülmektedir. DYS'yi kullanma konusunda genellikle cep telefonu ve bilgisayar kullanıldığı; fakat telefon ile gelen yazıları okumanın güç olduğu ve yazı eklerinin indirilmeden okunmadığı tespit edilmiştir. DYS'nin avantajları ile ilgili, kağıt toner israfını önlemesi, geçmişe dönük evrak tarama yapılabilmesi, her yerden ulaşılabilir olması gibi faydaları dile getirilmiştir. Genel olarak öğretmenler DYS'yi tasarruf açısından mantıklı bulmakta; fakat eksikliklerinin çözüme kavuşturulduğunda öğretmenlerin daha aktif kullanacağı düşünülmektedirler.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Belge, Doküman, Evrak, DYS (Döküman Yönetim Sistemi)

ABSTRACT

Being a social being, humans have to communicate with other people. Communication is divided into written and verbal communication. The rules that make an organization an organization and the official documents in which these rules are written. With the developing technology, organizations have abandoned physical written documents and moved them to the digital environment. The Ministry of National Education (MEB) started to notify official letters to teachers as of September 12, 2022, through the Document Management system (DYS). This research is a qualitative study to examine teachers' opinions about DYS and a situational design was used. The study group of the research consists of primary school, secondary school and high school teachers working in Samsun province, and the teachers participating in the research consist of 22 teachers determined by the maximum diversity sampling method. A semi-structured interview form consisting of two parts prepared by the researcher was used to determine teachers' opinions about DYS. The data obtained in the research were analyzed using the content analysis technique. The research results show that teachers do not feel competent because they are not trained in the use of DMS; It was determined that they did not check the DYS frequently. It is thought that developing a DYS mobile phone application, receiving an audible notification and message through this application, and having the user interface the same as on the computer, will enable teachers to use DYS more actively and be informed about the messages sent in a timely manner. When it comes to using DYS, mobile phones and computers are generally used; However, it has been determined that it is difficult to read the texts received by phone and the text attachments cannot be read without downloading. The advantages of DYS, such as preventing waste of paper toner, being able to scan historical documents, and being accessible from anywhere, have been mentioned. In general, teachers find DYS reasonable in terms of savings; However, they think that teachers will use it more actively when their deficiencies are resolved.

Keywords: Communication, Document, Document, Paperwork, DYS (Document Management System)

GİRİŞ

Araştırmanın bu bölümünde problemin durumu, araştırmanın amacı ve önemi, sayılılar, kapsam ve sınırlılıklar ile tanımlar başlıklarına yer verilmiştir.

Citation: Çelebi, C. (2024) "Öğretmenlerin Doküman Yönetim Sistemine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(5), 1705-1724. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Problem Durumu

İnsanlar ilk günden bugüne kadar duygu ve düşüncelerini farklı şekillerde ifade etmişlerdir. İlk çağlarda insanoğlu mağara duvarlarına çizilen resimlerle kendini ifade etmeye çalışırken yazının icadı ile iletişimde yeni bir çığır aşılmış ve insanoğlu sistemli bir örgüt olma yolunda ilk adımını atmıştır. İnsanların çoğalmasi ile birlikte sorunlar ortaya çıkmaya başlamış ve bu sorunları çözecek bir düzene, sisteme ihtiyaç duyulmuştur. İnsanları yöneten, insanların birbiri ile olan ilişkilerini düzenleyen ve aynı zamanda kontrol eden gücün sahibi devlet adı verilen kurumdur. Devletler, varoluşlarından bugüne kadar insanların mutluluğunu, refahını ve ihtiyaçlarını gidermek gibi görevleri üstlenmişlerdir (Şahin & Türkölmez, 2021; 18). Bunları yerine getirirken de yazılı kurallara ihtiyaç duymuşlardır. Örgütler, yaptıkları iş veya işler ile ilgili kayıt yapmakta ve yapılan bu kayıtlara genel olarak belge adı verilmektedir. Belge Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre: "Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman." anlamına gelmektedir. Kurumlar ürettikleri veya başka kurumlardan aldıkları belgeleri saklamak, ihtiyaç halinde belgeye hızlı bir şekilde ulaşmak, belge yönetimi kavramının ortaya çıkmasını neden olmuştur. Belge yönetimi, belgenin üretilmesinden arşivlenmesine hatta yok edilmesine kadar olan tüm süreçleri kapsamaktadır (Odabaş, 2009). Kurumlar, belge yönetim sistemleri kullandığı halde artan dünya nüfusu ile birlikte sahip oldukları belge sayılarında artış gözlenmiş ve bu belgelerin arşivlenmesi, aranılan belgelerin bulunamaması ve bu işlerin çok zaman kaybına yol açması gibi sorunlar devam etmiştir. Son dönemde gelişen teknoloji ile beraber bilgisayar ve internetin insan hayatına girmesi, belgelerin dijital ortamda kayıt altına alınması fikrini doğurmuştur. Akabinde e-BYS ve e-DYS ortaya çıkmıştır. Bu iki sistem arasında en temel fark; e-BYS'de belge üzerinde değişiklik yapılamazken, e-DYS üzerinde değişiklik yapılabilir (Önaçan vd., 2012). Dolayısıyla gelecekte e-BYS'ye göre daha esnek ve kullanışlı olan e-DYS'nin kurumlarca daha fazla kullanılması olağandır. Dünyada e-BYS uygulamaları 1990'lı yılların başında Avustralya, İngiltere ve ABD gibi mili bir arşiv yasası ve kurumu olan ülkelerde kullanılırken (Başbüyük, 2016), ülkemizde 1995 yılında bir özel bankada kullanılmaya başlanmıştır (Tünel, 1999). Başka ülkelerde devletler, yenilik anlamında özel sektörler öncü olurken ülkemizde çeşitli nedenlerden dolayı özel sektörler devlete öncü olmuştur. Türkiye'de devlet kurumları arasında EBYS kullanımı sırasıyla; TCDD, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır (Başbüyük, 2016). Milli Eğitim Bakanlığı, EBYS'ye göre daha esnek olan DYS sistemini ilk önce İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde kullanmış daha sonra tüm okullarda kullanılmasını zorunlu tutmuştur (Altıok & Duran, 2018). İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlükleri kendi aralarında DYS'yi kullanmaya başlamış; fakat öğretmenler bu kapsamın dışında bırakılmıştır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), illere gönderdiği resmi yazı ile 12/09/2022 tarihi itibarıyla öğretmenlere DYS'yi zorunlu kılmıştır (MEB, 2022). Literatürü taradığımızda öğretmenlerin DYS kullanımı ile ilgili yapılan hiçbir araştırmaya rastlanmamıştır. Her sistemde olduğu gibi öğretmenlerin kullandığı DYS'de de sorunlar vardır. Hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile öğretmenlerin DYS kullanımı sırasında yaşadığı sorunlar ortaya koyulmuştur.

Araştırmanın Amacı

Öğretmenlerin, DYS hakkındaki görüşlerini belirlemek; öğretmenlerin DYS'yi kullanma süreleri ve DYS kullandığı zaman dilimleri; DYS'yi kullanırken kullandığı teknolojik aletler; DYS'nin avantaj ve dezavantajları; DYS kullanma sürecinde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilime, yönetici ve DYS yaratıcılarına farklı bir bakış açısı kazandırmak.

Araştırmanın Önemi

Alanyazı taramasını yapıldığında DYS'nin okul idarecileri (müdür, müdür yardımcısı) ile ilgili yapılan araştırmalar mevcut olup öğretmenler ile ilgili yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Öğretmenlere getirilen bu uygulama 12.09.2022 tarihinde başladığı için henüz yeni bir uygulamadır (MEB, 2022). Bu alanda yapılan ilk çalışmadır diyebiliriz. Dolayısıyla hiçbir yazılım, sistem, otomasyon vb. ilk çıktığında sıfır sorunsuzdur denilemez. İnsanlar, bu sistemleri kullandıkça sistemdeki eksik yönleri keşfedecek ve sistemi yaratanlar da bu açıkları, eksikleri gidermeye çalışacaktır. Bu anlamda yönetici ve DYS yazılımcılarına ışık tutması anlamında önemli bir çalışmadır.

Sayıtlar

Araştırmada öğretmenlerin görüşme formuna içten cevap verdiği varsayılmıştır.

Sınırlılıklar

Bu çalışma;

- 1- Samsun ili Alaçam ilçesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında görev yapan ilkokul, ortaokul ve lise (orta öğretim) öğretmenleri ile sınırlıdır.

Tanımlar

Organizasyon: 1. Düzenleme. 2. Devlet, idare, toplum vb.nin düzenleniş biçimi. 3. Düzenli bir grubun üyelerinin tamamı. 4. Kuruluş, kurum, teşkilat.

Örgüt: 1. Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat. 2. Bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin bütünü.

Sistem: 1. Düzen. 2. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. 3. Yol, yöntem 4. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat.

Özişler: Endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde insan aracılığı olmadan işlerin otomatik olarak yapılması, öz devim, otomasyon.

KURAMSAL ÇERÇEVE

İletişim Kavramı

İnsan, sosyal bir varlıktır. Sosyal bir varlık olduğu için de diğer insanlarla iletişim kurmak zorundadır. Bu iletişim, ilk önce anne karnında başlar ve kişinin ölümüne kadar devam eder. İletişimi anlamak için öncelikle iletişimin ne demek olduğunu anlamak gerekir. Rosengren'den aktaran Gönğör'e (2000) göre kelime olarak iletişimin ne zaman kullanıldığı belli olmamakla birlikte köken olarak Latince paylaşım, biraradalık anlamına gelen **common** kelimesinden türetilmiştir. İletişim, kelime olarak özünde toplulukla, toplumla toplumsal paylaşım ile yakından ilişkilidir. Bir süre sonra kelime anlam olarak genişleyerek ortak bilgi, ortak duygu, orta duyarlılık, ortak görüş yaratmak anlamlarında da kullanılmaya başlamıştır. Zaman içerisinde farklı anlamlarda kullanılmasına rağmen değişmeyen tek şey paylaşım ve etkileşim anlamlarını her zaman içermesidir (Günğör, 2020: 45). İletişim, TDK'ya göre: "Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon." anlamına gelmektedir.

İletişim, ilk insanın var oluşundan başlamış ve günümüze kadar ilerlemiştir. Lakin bir bilim olarak doğuşu iki yüz yıl önce olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni son dönemlerde yaşanan modernleşme ve gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Son dönemde yaşanan her alanda uzmanlaşmalar iletişimde de yaşanmıştır (Günğör, 2020: 41).

İletişim çok kapsamlı bir kavram olduğu için bilim dünyasında çok farklı tanımlamalar ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Gökçe, iletişimi beş grupta sınıflandırmış ve yazılı iletişimi "Kullanılan kanallara ve araçlara göre" kategorisinde incelemiştir. Aslında, iletişim çoğu bilim insanının kabul ettiği sözel (sözlü ve yazılı) ve sözsüz iletişim, grup iletişimi, örgütsel iletişim, kişilerarası iletişim ve kitle iletişim şeklinde altı grupta sınıflandırılabilir (Gökçe, 2013: 36-37).

Yazının icadı, iletişime farklı bir boyut kazandırmıştır. Yazı ile insanlar, sözlü iletişimi kayıt altına alabilmiş ve böylece nesiller boyu sözlü iletişimi aktarabilme imkânına kavuşmuştur. Yazının insan hayatına girmesiyle birlikte sistemli örgüt oluşturma çabaları hızlanmıştır (Günğör, 2020: 48). İnsanlar hayatta kalabilmek için toplu yaşamak, toplu yaşamının bir zorunluluğu olarak da kendisini ve içinde yaşadığı toplumu düzenleyecek, yönetecek ve yönlendirecek bir sistemli örgüte ihtiyacı vardır. Bu sistemli örgüt de karşımıza devlet olarak çıkmaktadır. Devletler toplumu bir arada yaşatmak için doğmuştur ve bu görevini yerine getirmek için iyi bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu tasarım, devletlerin var oluşundan başlamış, her çağda farklı bir şekle bürünerek karşımıza çıkmış ve günümüzde hem teorik hem de reel anlamda devam etmektedir. Devlet, ortaçağdan önce gücünü tanrıdan alan hükümdarlar tarafından şekillenirken, ortaçağda mutlak egemen olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların doğası gereği kötü olduğu ve bu kötülüğü engellemek için insan iradesini sınırlandıran mutlak egemenin olması gerektiği, düşünce dünyası tarafından söylenmiş ve vurgulanmıştır. Devletler, bir araya gelerek devletlerin hem kendi halklarına hem de kendi halklarının başka devlet halklarına zarar vermelerini engellemeye çalışmışlardır (Ay ve Uçar, 2015) Bunu yapmanın temel yolu da kurallardan

geçmektedir. Bu kurallar yazılı kurallar olabileceği gibi yazısız kurallar da olabilir. Yazılı kurallar denilince aklımıza anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, uluslararası sözleşmeler, tüzük ve yönetmelik; yazısız kurallar denilince de aklımıza örf ve adetler gelmektedir (Vikipedi, 2023). Yazılı iletişim ile uzak mesafelerdeki insanlar ile iletişim kurularak toplumsal bütünlük ve eşgüdüm sağlanabilmiş (Güngör, 2020: 48) ve hukuk devleti olma yolunda ilerleme kaydedilmiştir. Aynı zamanda kültürlerin, nesilden nesille aktarılmasında yazılı iletişim çok önemli bir yere sahiptir.

Belge, Doküman ve Evrak Kavramları

Organizasyonlar, yaptığı faaliyetleri, gerçekleşen olayları ve aldığı kararları kaydetme ihtiyacı duyar. Geçmişten bu yana organizasyonlar, sahip olduğu bilgi ve belgeleri farklı türlerde kaydederek yönetmeye çalışmışlardır (Önaçan vd., 2012: 3). Belge kelimesini sürekli duyduğumuz; ama anlamı konusunda net bir fikir sahibi olmadığımız bir gerçektir. Belge TDK'ya göre, "Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman anlamına gelmekte"; doküman ise "belge" demektir.

RYUUEHY'e (2020) göre belge: Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından hazırlanmış; içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet zincirini muhafaza eden, güvenli elektronik imza ya da el yazısıyla imzalanmış ve kayıt altına alınmış her türlü bilgiyi (RYUUEHY, 2020).

Önaçan vd. (2012) göre belge ile doküman arasındaki temel fark, dokümanın imzalı haline "belge" denilmektedir. Kurumlarda sık sık duyduğumuz "evrak" ise resmi kurumlarda işlem gören belgedir (Önaçan vd., 2012: 4).

Belge Yönetimi Kavramı

BYATS'a göre belge yönetimi (record management): "Kurum ve kuruluşların faaliyetleri sonucu üretilen tüm belgeleri, üretim aşamasından itibaren ele alarak belirlenmiş ölçütler çerçevesinde değerlendirmek, düzenlemek, ayıklamak ve istenildiğinde hizmete sunmak için gerçekleştirilen uygulama ve teoriler bütünü (BYATS, 2009).

Odabaş'a (2005) göre belge yönetimi, örgütiçi üretilen veya örgüt dışından gelen belgelerin saklanması, iletilmesi, dosyalanması gibi belge kontrolünü sağlayan sistemler bütününe belge yönetimi denilmektedir (Odabaş, 2005). Kurumlar yaptığı iş gereği ürettiği belgelerin tasarımından üretimine, çoğaltılması, dağıtılması, arşivlenmesi ve yok edilmesine kadar olan tüm süreçlerde belge yönetimine hâkim olmak zorundadır (Önaçan vd., 2012: 3-4). Belge yönetimi, doğrudan kurumun yönetsel yapısına etki etmektedir. Kurumu iki bacaklı bir köprü olarak düşünürsek eğer; köprünün bir bacağını belge yönetimi, diğer bacağını kurumsal yönetim oluşturur (Odabaş, 2009). Bunu yapabilen kurumlar kurumiçi ve dışı iletişimi sağlıklı yürütebilmekte, yöneticiler doğru kararlar alabilmekte, geçmişte yapılan uygulamalar kontrol edilebilmekte ve kurum denetimi rahatlıkla yapılabilmektedir.

Bilgisayar teknolojisi, tarihi çok eski dönemlere dayanmayan bir teknolojidir. Bilgisayarlardan önce insanlar, belgeleri kâğıt ortamında hazırlayarak arşiv alanlarında arşivleyerek saklıyorlardı (Başbüyük, 2016: 32). Keskin'e (2007) göre insanlık, yazının icadı ile belge üretmeye ve akabinde arşivciliğe başlamış; fakat bir bilim dalı olarak 1930'lu yıllarda statü kazanmıştır (Keskin, 2007: 83). Dünyada belge yönetimi, 1900'lu yıllarda konuşulmaya başlamasına rağmen bir disiplin olarak 1934 yılında ortaya çıkmıştır (Özdemirci, 2008). Son dönemlerde teknolojinin gelişmesi ve internetin hayatımıza girmesiyle birlikte elektronik belge yönetimi konusunda çok ilerleme kaydedilmiştir (Başbüyük, 2016: 33).

Üniversitelerde belge yönetimi ile ilgili bölümlerin açılması ve bu bölümlerde belge yönetimi ve arşivcilik derslerinin okutulması bu alanda profesyonel kişilerin yetiştirilmesi katkı sunmuştur. Bu alanda düzenlenen kurs, seminer, sempozyum gibi etkinlikler ile yaygınlaştırılmıştır. Birçok ülkede kullanılarak gelişim sürecini devam ettirmektedir (Odabaş, 2005).

Elektronik Belge Kavramı ve Zorunluluğu

Organizasyonlar, devamlılığını sağlayabilmesi için gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorundadır (Yalçınkaya, 2016). Elektronik belge kavramını da teknolojinin gelişmesine paralel olarak son dönemlerde sıkça duyduğumuz bir kavramdır ve çok farklı tanımlamalar yapılmıştır.

BYATS'a göre "elektronik belge (electronic records): Çeşitli bilgisayar ve taşınabilir elektronik araçlar gibi bilgi ve iletişim teknolojileriyle oluşturulan, herhangi bir kurum ve/veya kişiden başka bir kurum ve/veya kişiye aktarılan veya aynı ortamlarda da saklanan her türlü yazılı, sesli ve görüntülü kaydedilmiş bilgi (BYATS, 2009: 19).

Elektronik belge, teknolojik aletler (kamera, tarayıcı, video, müzik seti, elektronik posta vb.) aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılan her türlü metin, görüntü, ses ve grafik bilgilerinden oluşan belge şeklinde bir tanım da yapılabilir. Tanımlardan yola çıkarak elektronik belge, farklı teknolojik aletler tarafından oluşturulan, saklanan ve yeri zamanı geldiğinde elektrik sinyallere dönüştürülerek transfer edilebilen bir dijital belgedir diyebiliriz (Odabaş, 1999).

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler organizasyonların ürettiği bilgi ve belgeleri elektronik ortama aktarmayı zorunlu kılmıştır. Bundan dolayı organizasyonlar, sahip olduğu dokümanları elektronik ortama kaydetmeye başladığı için fiziki anlamda doküman miktarı azalmış, elektronik ortamda doküman miktarında artış yaşanmıştır (Önaçan vd., 2012: 3-4).

RYUUEHY'nin (2020) Madde-4'ün 1. fıkrasında: Kamu kurum ve kuruluşlarınca resmî yazışmalar, elektronik ortamda e-Yazışma Teknik Rehberi'ne uygun olarak hazırlanan ve güvenli elektronik imza ile imzalanan belgelerle yapılır. Bu belgeler, elektronik ortamda muhatapları ile paylaşılır ve elektronik ortamda saklanır. Ayrıca güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler, çıktısı alınarak el yazısıyla atılan imza ile imzalanmaz ve fiziksel ortamda saklanmaz. 2. fıkra: Zorunlu hâllerde veya olağanüstü durumlarda resmî yazışmalar, el yazısıyla imzalanan belgelerle yapılır. Bu belgelerin gönderilmesi ve saklanması fiziksel ortam şartlarına göre gerçekleştirilir (RYUUEHY, 2020).

Buradan da anlaşılacağı üzere zorunlu haller dışında bütün yazışmaların dijital ortamda yapılacağı yönetmelikle ilgili personellere bildirilmiş ve elektronik belge meşalesinin ateşi yakılmıştır. Kurumiçi ve dışı iletişimlerde elektronik belgelerin kullanılması hem çalışanlar hem de diğer vatandaşlar tarafından elektronik belgenin tanınmasını ve kullanılmasını zorunlu kılmıştır (Odabaş, 1999).

Ülkemizde elektronik belgenin kayıt altına alınması, kullanılması ve arşivlenmesi işi E-Dönüşüm İcra Kurulu'nun 9 Eylül 2004 tarih ve 7 numaralı Kararı ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne verilmiş ve TSE 13298 no'lu standartın yayınlanması sağlanmıştır. Kamu adına görev yapan kurum ve kuruluşlardan elektronik belge kayıt sistemine benzer bir program kullananların iki yıl içinde TSE 13298 no'lu standarta uygun hale getirmeleri; böyle bir sistemi olmayan kurumların belirtilen programı kullanmaları istenmiştir. İlgili genelgede, kurumların ürettikleri belgelerin kurumlararası paylaşımı www.devletarsivleri.gov.tr adresinden belirlenen kriterlere göre yapılacağı bildirilmiştir (Başbakanlık, 2008)

e-DYS ve e-BYS Arasındaki Farklar

Teknolojinin gelişmesi ile beraber 70'li yıllarda elektronik belge ve elektronik belge yönetimi ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmiş ve bu alanlarda gelişim gözlenmiştir (Külcü, 2007: 1). Belge yönetimini elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemlere Evrak Yönetim Sistemi(EYS), Doküman Yönetim Sistemi(DYS), Belge Yönetim Sistemi veya bu kavramların başına "elektronik" ifadesi ilave edilmiş e-EYS, e-DYS, e-BYS olmuştur. Ad olarak farklı gözükse de yapı olarak aynıdır (Önaçan vd., 2012: 4). Elektronik belge yönetim sistemleri arasında en çok karıştırılan DYS ile YYS arasında farkla bir göz atalım.

Tablo 2.1: e-DYS ve e-BYS arasındaki farklar

e-DYS	e-BYS
Dokümanların üzerinde değişiklik yapılmasına izin verir ya da dokümanların sistem içerisinde birden fazla versiyonu bulunabilir.	Belgelerin değiştirilmesine izin vermez.
Dokümanların üreticileri tarafından imha edilmesine izin verebilir.	Belgelerin imha edilmesine kesinlikle izin vermez. Belgeler ancak saklama planları çerçevesinde kontrollü ortamlarda imha edilebilir.
Bazı saklama kriterleri ve planları içerebilir.	Kesinlikle saklama planları içermelidir
Dokümanların depolanmasının kontrollü üreticileri tarafından sağlanır.	Belge yöneticisi ve sistem yöneticisi tarafından tanımlanmış tasnif sistemine bağlı depolama işlemleri gerçekleştirilir.
Temelde kurumun günlük işlerini daha etkin ve hızlı bir şekilde yapmasına yöneliktir	Günlük işlerin yapılmasının yanı sıra kurumsal hafızanın korunması ve kurumsal faaliyetlere delil teşkil eden belgelerin güvenilirliğinin sağlanmasına yöneliktir.

Kaynakça: Moreq, 2001: 63.

Tablo 2.1’de görüldüğü üzere elektronik doküman yönetim sistemlerinde evraklar üzerinde işlem yapabilme imkânı sağladığı için esneklik diyebiliriz; fakat elektronik belge yönetim sistemi için bunu söylemek pek de mümkün gözükmemektedir. Çünkü var olan belgeleri kayıt etmek ve depolamak için kullanılan bir sistemdir. Evraklar üzerinde değişiklik yapmaya kesinlikle izin vermemektedir. Gelişen ve değişen dünyamızda insanı sınırlayan, çözüm yerine sorun çıkaran sistemler yerine insan hayatını kolaylaştıran ve sorunlara çözüm üreten sistemler talep görmektedir. Bu nedenle gelecekte daha çok e-DYS sistemleri göreceğimiz hiç yadsınamaz bir gerçektir.

Neden Elektronik Doküman Yönetim Sistemi

Teknolojinin çok hızlı geliştiği bir dönemde yaşamaktayız. İnsanlar, eskiden bilgiye ulaşmak için kütüphanelere giderken, şimdi cep telefonu ve internetin yaygınlaşması ile beraber saniyeler içinde bilgiye kolay ulaşabilmektedir. Organizasyonlar da bu çağın gereği olarak elektronik doküman yönetim sistemini kullanmak durumundadır. EDYS’ye geçmeyen kurumlar, belgeleri fiziki ortamda üretir ve arşiv odalarında dosyalamak zorundadır. Bir belgeye ihtiyacı olduğunda arşiv alanına gider saatlerce aradığı belgeyi bulmak için zaman ve emek harcardı. EDYS sayesinde bu zaman ve emek israfının önüne geçilmiş ve organizasyonların itibarının zedelenme nedenlerinden biri de ortadan kalkmış olacaktır. EDYS sayesinde kurumlar aradıkları bilgiye hem kurum içinde hem de kurum dışında saniyeler içinde ulaştığı için karar verme süreçlerini hızlandırmakta ve iş verimliliğini artırmaktadır. EDYS, web tabanlı bir yazılım olduğu için sahip olduğunuz internete bağlı olan teknolojik (bilgisayar, telefon, tablet, vb) bir aletle istediğiniz bir yer ve zaman diliminde sisteme bağlanabilir ve işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. EDYS için mesai saatlerini kaldıran bir sistemdir diyebiliriz (Başibüyük, 2016: 22).

Özellikler, fiziki kâğıtlarla yapılan işlemlerin bilgisayar ortamlarında yapılmasını sağladığı için belge üretimini ve kağıt tüketimini azaltmaktadır. Kâğıt tüketiminin azalması ile daha az ağaç kesilerek ve daha çevreci bir toplum olma yolunda bir adım atılmış olacaktır. Elektronik belgelerin dijital ortamda dolaşması ile posta, nakliye, evrak güvenliği ve arşivleme gibi giderleri büyük ölçüde azaltmaktadır. Teknoloji çağının bir gereği olarak kurum içi veya kurum dışında elektronik belgelerin dolaşımı, insanları bilişim teknolojileri kullanmaya teşvik etmekte ve elektronik belge ile ilgili bilgi sahibi olmaya itmektedir (Odabaş, 1999). Bu da gelecekte fiziki belgelerin yerini elektronik belgelerin alacağını görmemizi yakın zamanda sağlayacaktır.

Elektronik Belge Kullanım Örnekleri

Dünyada arşivcilik ile ilgili önemli gelişmeler kateden ülkelerin başında İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler gelmektedir. Bu ülkelerin arşiv değeri olan belgeleri saklamak, korumak ve istenildiği takdirde kullanıma sunmak için “milli arşiv kurumu” ve bunu profesyonel anlamda yapılması sağlamak için de milli arşiv yasası mevcuttur (Özdemirci, 2003). Belge yönetimi konusunda bir araştırma yaptığımızda ilk olarak Avustralya, İngiltere ve ABD gibi milli arşiv yasası ve kurumu olan ülkelerin, belge yönetim standartı çalışmalarına başladığını görürüz.

Uluslararası arşiv konseyi tarafından 1993 yılında elektronik belgeler komitesi kurulmuştur. Bu komite, 1997 yılında iki bölümden oluşan bir rehber hazırlamıştır. İlk bölümde, arşivcilik yeteneği üzerinde etkili olan teknolojik, kurumsal ve yasal eğilimlere genel anlamda göz atılmış; ikinci bölümde arşiv

içeriğinin zaman içinde genişletilmesi ve arşivlere "nasıl yapılır" düzeyinde rehberlik edecek bir dizi tavsiye niteliğinde bilgi verilmiştir (ICA, 1997).

Aralık 1995'te Avustralya, dünyada kayıt yönetimi konusunda AS 4390 - 1996 Kayıt Yönetimi ile bir standart geliştiren ilk ülkedir. AS 4390-1996 Kayıt Yönetimi standardı baz alınarak geliştirilen ISO 15489 standardı yayınlanmış ve Avustralya Milli Arşivi tarafından onaylanmıştır (TRO, 1996).

ISO 15489 standardı, kurumlarda uygulamaya koyulduğunda kurumun amaçlarına hizmet etmediği sanılmakta ve bu yüzden çalışanlar tarafından önyargı ile karşılanmıştır. Bu standart uygulamaya koyulduktan sonra kurumun girdi maliyetlerini azalttığı ve kurumun çıktılarında olumlu bir artış gözlenmiştir. ISO 15489 standardı Mart 2002'de geri çekilerek daha gelişmiş versiyonu olan AS ISO 15489 standardı Avustralya milli arşiv kurumu tarafından onaylanarak kullanılmaya başlanmıştır (Başbüyük, 2016: 34)

DoD5015.2 standardı Amerika Savunma Bakanlığı'nın başlattığı ve ABD Ulusal Arşivi NARA, ABD Ordusu, Hava Kuvvetleri ile Ordu Araştırma Laboratuvarı'nın beraber geliştirdiği bir projedir. DoD5015.2 standardı ile elektronik belge sistemlerinin gereksinimleri ve elektronik belgede olması gereken özellikler açısından tanımlamalar yapılmıştır (Külcü, 2014).

İngiliz Devlet Arşivi (Public Record Office)'den aktaran Başbüyük, İngiltere'nin 1997 yılında doküman yönetim sistemi ile ilgili standart geliştirme çalışmalarına başlamış ve yaptığı bu çalışmalarını internet ortamında paylaşmaktadır (Başbüyük, 2016: 33).

ISO 15489 standardı 2001 yılında yayınlanmış ve Prof. Dr. Hamza KANDUR'a tarafından Türkçe'ye çevrilerek 2007 yılında TSE tarafından görüşe sunulmuştur. Bu standart, uluslararası alanda kabul gören bir kurumda belge yönetimi uygulamalarının ana standartını belirlemektedir (Özdemirci, 2007).

Ülkemizde elektronik belge ve dokümanların yaygın olarak kullanıldığı kurumların başında bankalar gelmektedir. Özel bankalar buna öncülük etmekle birlikte kamu kurum ve kuruluşları çeşitli sebeplerden dolayı buna ayak uydurmakta zorlanmaktadır (Odabaş, 1999). Tünel'e (1999) göre bir özel bankanın 1995 yılının Ekim ayında bir uygulama ile elektronik belge sistemine geçiş yaptığını ve bu sayının 1999 yılında 200-250 tane temel uygulamanın kullanımında olduğunu belirtmektedir. Bu uygulamalar ile müşteri imzaları taranak dijital ortama aktarılmakta ve bir merkezde toplanmaktadır. Merkezden şubelere gönderilen raporlar, saatlerce süren fiziki çıktılar alınmayıp sunucuda saklanmakta; çalışan, dijital ortamdaki veriyi sadece kendisi için gerekli olan bölümü seçerek çıktı alabilmektedir. Yine raporlar dijital olarak CD'lere kaydedilerek şubelere gönderilmekte, kredi kartı ekstrelere sahiplerine dijital ortamda iletilmekte, hatta memnuniyet anketleri bile bu uygulamalar ile banka müşterilerine gönderilmektedir. (Tünel, 1999: 9).

Türkiye'de kamu kurumları arasında TCDD, EDYS ve arşiv sistemini ilk kullanan kurumdur. Bu uygulama ile merkez teşkilatında tüm, belgeler üretiminden arşivlenmesine kadar tüm süreçler kontrol altındadır (Başbüyük, 2016; 35).

Adalet Bakanlığı UYAP kapsamında kullanılmaya başlanılan Bilgi Bankası veri tabanına 04.04.2005 tarihi itibarıyla; 76 KHK, 215 Tüzük, 1983 Yönetmelik, 80 Mülga Kanun, 13573 Yargıtay Kararı, 8130 Danıştay kararı eklenmiştir. UYAP kullanan kişilere sunulmuştur. UYAP Bilgi Bankası'nın Hâkim ve Savcılarımızın karar verme süreçlerinde mevzuata, içtihatlarla ve ihtiyaç duyulan diğer bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlayacaktır (AB, 2005).

Dışişleri Bakanlığı, Bilgi Bankası adı ile bir uygulamaya geçiş yapmıştır. Burada amaç: bakanlığın merkez ve dış teşkilat birimlerinde çalışan personelin ihtiyaç duyduğu bilgiye çabuk ulaşmasını sağlamaktır. Bir diğer uygulama ise BelgeArşiv 2001 uygulamasıdır. Bu uygulama ile belgeler elektronik ortamda oluşturulup ilgililere gönderilmekte, kaydedilmekte ve arşivlenebilmektedir (Koru, 2004).

Bir diğer uygulama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda kullanılmış olup kurumun kendi geliştirdiği, gelen ve giden evrakların sorgulanabildiği, interaktif bir uygulamadır (Başbüyük, 2016: 16).

Türkiye özeline baktığımızda elektronik belge yönetimi konusunda çok iyi diyemeyiz. Yeni bir sistem bulmak yerine var olan bir sistemi dilimize uyarlayarak kullanmaya çalışmaktayız. Yabancı ülke

devletlerinin milli arşiv kurumları varken, Türkiye böyle bir kuruma sahip değildir. Milli arşiv kurumları, yenilikleri başlatarak diğer özel sektörlere ışık olmaktadır. Türkiye’de ise özel sektör, devlete yeni uygulamalarda ve gelişmelerde öncü olmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı DYS’yi ilk önce İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde kullanmış ve sonra tüm Türkiye’deki okullarda kullanılmasını zorunlu kılmıştır.(Altıok ve Duran, 2018: 70) Milli Eğitim Bakanlığı, 06.09.2022 tarih ve 56825032 sayılı yazı ile tüm illerdeki İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı göndererek öğretmenlere DYS’yi getirmiştir.

DYS ile ilgili yapılan araştırmalar mevcuttur; fakat literatürü taradığımızda DYS’nin öğretmen ayağı ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Biz bu çalışma ile öğretmenlerin DYS ile ilgili karşılaştığı sorunlar, bu sorunlara karşı çözüm önerileri ortaya koyarak literatüre katkı sağlamak, aynı zamanda DYS’nin öğretmen ile ilgili olan kısmını geliştirmek için öneriler getirmek, DYS’nin öğretmenler tarafından kullanılma sıklığını belirlemek ve yaygınlaşması için neler yapabileceğimiz kısmı ile yeni görüşler ortaya koyarak bilime katkı sağlamayı düşünmekteyiz.

İlgili Araştırmalar

EDYS, e-DYS veya DYS olarak bilinen Elektronik Doküman Yönetim Sistemi ile yapılan Mustafa BAŞIBÜYÜK’ün (2016) yaptığı “elektronik doküman yönetim sistemi” yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Literatürü taradığımızda iletişim, yazılı iletişim, belge, elektronik belge, doküman, elektronik doküman, belge yönetimi, elektronik belge yönetimi, arşivcilik, evrak vb. konumuz ile alakalı pek çok araştırma mevcuttur. Bu çalışmalar (Odabaş, 1999, 2005; Tünel, 1999; MoReq, 2001; Koru, 2004; Külcü, 2007; Keskin, 2007; Özdemirci, 2003, 2007, 2008; Karakaş vd., 2009; Önaçan vd., 2012; Küçük vd., 2012; Sultanov & Gündüz, 2013; Gökçe, 2013; Ay ve Uçar, 2015; Başibüyük, 2016; Yalçınkaya, 2016; Altıok ve Duran, 2018; Güngör, 2020;). Güngör (2020), iletişimin doğuşundan bugüne kadar geliş serüvenini bir kuşbakışı bakış açısıyla incelemiş ve bir bilim olarak doğuşunun son iki yüz yıl içinde gerçekleştiğini dile getirmiştir. Bunun da nedeni olarak diğer, bilimlerin iletişimden faydalandıkları; fakat iletişimi bir bilim olarak düşünmediklerinden kaynaklanmaktadır. Toplum yöneticilerinin kitle iletişim araçlarının etkisinin farkına varması ve bunları kullanması, iletişimin bir bilim olarak doğmasını, büyümesini ve gelişmesini hızlandırdığını tespit etmiştir. Başibüyük (2016) yaptığı araştırmada, elektronik doküman yönetim sistemini genel anlamda incelemiş, geçmişten günümüze kadar nasıl evrildiğini tarihsel kronoloji ile anlatmış; yazılımsal olarak EDYS’nin nasıl oluşturulduğu ve çalışma prensibi hakkında bilgi vermiştir. Altıok ve Duran (2018), okul yöneticilerinin DYS hakkındaki görüşlerini inceleyen bir araştırma yapmış ve araştırma sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin DYS’yi resmi yazışmalar ve evrak takibi için kullandıklarını tespit etmiştir. Bu sistemin kırtasiye masraflarını azalttığı, yazışmaların elektronik ortamda iletilmesini sağladığı için posta giderlerinin azalttığı ve evrakların iletilmek istenilen birime saniyeler içinde ulaştırdığı için zaman kayıplarının önüne geçtiği; belgelerin elektronik ortamda tutulmasının arşiv alanlarından yer kazanılmasını sağladığı gibi avantajlarının yanında geriye dönük evrakların bulunmasının zor olduğu ve bunun için arama motoru gibi bir sekmenin yararlı olacağı, sistem ara yüzünün pratik olmayışının kullanımı zorlaştırdığı; kişisel bilgisayarlardan veya mobil cihazlardan erişim sağlanamadığı gibi dezavantajları da tespit edilmiştir. Yalçınkaya (2016), yaptığı araştırmada EBYS’nin kurumlara sağlayacağı yararları ve belge yönetim sistemleri uygulamalarının daha çok başarılı olması için yapılması gerekenleri, alan uygulamasından edinilen tecrübeler ve daha önce yapılan araştırmalar ışığında tespit etmeye çalışmış ve elde ettiği bulgulara göre kurumların sistemi iyi anlaması gerektiği ve yatırımlarını bir proje üzerinde gerçekleştirmesi gerektiğini; EBYS’nin kime, hangi açılardan fayda sağladığı ile alakalı tespitlerde bulunmuştur. Sultanov ve Gündüz’ün (2013) kurum içi elektronik doküman yönetim sisteminin geliştirilmesi ile ilgili yapılan araştırmada, teknolojiye yaşanan gelişmeler son dönemde daha da arttığını ve buna paralel olarak da bilgiye ulaşmanın çok hızlı olduğu bir dönemde yaşadığımızı belirtmiştir. Kurumların da bu teknoloji çağına adapte olması gerektiği ve dijitalleşen dünyada fiziki belgelerden kurtulup elektronik belgelere geçmenin bir ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Bunu kanıtlamaya çalışırken Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin (KTMÜ) idari birimlerin hem kendi içinde hem de idareler arası dokümanlarının dijital ortamda istenilen yerden ulaşılabilişirliği ve aynı zamanda bu dokümanların elektronik ortamda arşivlenebilirliğinin sağlandığı tespit etmiştir ve KTMÜ idari birimlerinin ihtiyaçlarından hareketle kurumlara uygun bir yapı belirlenmeye çalışılmıştır. Önaçan ve diğerleri (2012) yaptığı araştırmada, yakın gelecekte her organizasyonun kendine ait bir

EBYS'si olacağını; konu ile ilgili mevzuat çalışmalarının devam ettiğini; yaptıkları çalışma ile EBYS yapılandırmasına hazırlanan kurumlara ışık tutacak bir çalışma olacağına inanmaktadırlar. Yaptıkları çalışmada, DYS ve BYS/EYS sistemlerinin birbirine karıştırıldığı; bu karışıklığı önlemek için sistemler hakkında genel bilgi verilmiş ve bir tablo ile arasındaki farklar ortaya koyulmuştur.

Bu araştırma ile 12.09.2023 tarihinde öğretmenlere getirilen DYS'nin öğretmen gözünde genel olarak bir değerlendirmesini yapmak; öğretmenlerin DYS'yi kullanma konusunda karşılaştığı sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm yolları aramak; DYS 'nin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyarak program geliştiricilere, yöneticilere yeni fikirler vermek ve sistemin gelişmesine katkı sunmak; aynı zamanda içinde yaşadığımız teknoloji çağının bir gereği olarak DYS konusunda öğretmenlerde farkındalık yaratılarak DYS kullanma sıklığının artırılması düşünülmektedir.

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, çalışmada kullanılan veri toplama aracının geliştirilmesi, verilerin toplanması ve verilerin analizinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Nitel araştırmanın en kapsamlı ve tüm araştırmacılar tarafından kabul gören tanımı Denzin ve Lincoln (1998) tarafından yapılmıştır. Nitel araştırma, incelenen konunun olağan ortamında gözlenmesi ve incelenmesi; insanların ortaya çıkardığı olguya anlam yükleme ve düşünme çabası içinde olma sürecidir (Ekiz, 2020; 35) Araştırılan konu itibarıyla bireylerin duygu, düşünce ve deneyimlerinden faydalanılacağı için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Desen olarak durum çalışması deseni niteliğinde ve nitel verilere dayalı bir çalışmadır. Bir veya daha fazla durum hakkında detaylı bir araştırma yapmak gerekirse nitel durum çalışması yapmak isabetli olacaktır. Durum çalışması ile bir duruma etki eden etmenleri (olaylar, ortam, süreçler, bireyler vb.) bütüncül bir bakış açısıyla incelenerek ilgili duruma nasıl bir etkide bulunduğu veya ilgili durumdan nasıl etkilendiği ortaya koyulmaya çalışılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2021; 70). Bu çalışmada, öğretmenlerin DYS hakkındaki görüşlerinin incelenmesi için yarı-yapılandırılmış sorularla görüşme formu hazırlanmış ve gönüllü öğretmenlere uygulanmıştır. Öğretmenlerden görüşmenin kayıt edilmesi konusunda ikna edilmeye çalışılmış ve ikna edilenlerle görüşme kaydedilmiştir; ikna olmayanlar kendilerini hazır hissettikleri bir zaman diliminde ve kendilerinin istediği bir ortamda sorulara kendi el yazısıyla cevap vermeleri istenmiştir.

Çalışma Grubu

Nitel bir çalışma olan bu araştırmanın çalışma grubunu; 2022-2023 eğitim öğretim yılında Samsun İli Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilkököl, ortaokul ve lisede görev yapan gönüllü öğretmenler ile sınırlıdır. Araştırma örneklemini, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile her kademe düzeyinden seçilen ez altı kişi olmak üzere toplam 22 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenler seçilirken, istekli olan öğretmenlere öncelik verilmiştir. Araştırmanın tarafsız bir şekilde yapılması için araştırmacının çalıştığı okuldan hiçbir öğretmen ile görüşme yapılmamıştır. Görüşme formunun "A" bölümünde araştırmaya katılan öğretmenlerin kişisel özellikleri ile ilgili sorular yer almaktadır ve elde edilen veriler Tablo 3.1'de gösterilmiştir.

Tablo 3.1: Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri

Değişkenler	Alt Kategoriler	Frekans
Cinsiyet	Kadın	6
	Erkek	16
Yaş	35 ve daha az	6
	36-40	6
	41-45	4
	46-50	3
	51 ve üzeri	3
Medeni Durumu	Evli	15
	Bekar	7
Görev Yeri	İlkokul	8
	Ortaokul	5
	Lise	9

Meslekteki Kıdem	1-5 yıl	1
	6-10 yıl	5
	11-15 yıl	4
	16-20 yıl	5
	21 yıl ve üzeri	6
Öğretmenlikteki Branşı	Sınıf Öğretmeni	8
	Branş Öğretmeni	12
	Meslek Öğretmeni	2
Bu Okuldaki Çalışma Süresi	1-5 yıl	10
	6-10 yıl	4
	11-15 yıl	5
	16-20 yıl	
	21 yıl ve üzeri	3
Eğitim Düzeyi	Ön lisans	
	Lisans	19
	Lisansüstü	3
	Doktora	

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme, önceden hazırlanan on bir soru, öncelikle iki gönüllü katılımcıya sorulmuş ve soruların anlaşılabilirlik düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Gönüllü katılımcılardan herhangi bir olumsuz dönüş olmamıştır. Hazırlanan taslak görüşme formu uzman görüşüne sunulmuş, uzman görüşleri doğrultusunda görüşme sorularına yenileri ilave edilmiştir. Görüşme, gönüllü katılımcılara sorulan on bir sorudan ve katılımcıların verdiği cevaplardan oluşmaktadır.

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği'nde araştırmacı görüşme sorularını önceden hazırlar; ancak görüşme sırasında araştırılan kişilere kısmi esneklik sağlayarak oluşturulan soruların yeniden düzenlenmesine ve tartışılmasına izin verir (Ekiz, 2013: 3;)

Görüşme formu altı bölümden oluşmaktadır. Görüşme formunun birinci bölümünde kişisel bilgilere (öğretmenlerin cinsiyeti, yaşı, medeni durumları, görev yerleri, mesleki kıdemleri, öğretmenlikteki branşı, okulundaki çalışma süresi, eğitim düzeyi); ikinci bölümde öğretmenlerin DYS'ye yönelik görüşleri; üçüncü bölümde öğretmenlerin DYS kullanma süreleri ve DYS kullandığı zaman dilimleri; dördüncü bölümde öğretmenlerin DYS'ye girerken kullandığı teknolojik aletler; beşinci bölümde DYS'nin avantaj ve dezavantajları; altıncı bölümde ise öğretmenlerin DYS kullanma sürecinde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin sorulara yer verilmiştir. Görüşme formu yönlendirici değil, açık uçlu sorular ile derinlemesine araştırma yapılmayı amaçlayan sorularla donatılmıştır.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın verileri, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Formun güvenilirliği için iki ön görüşme, pilot uygulama yapılmıştır.

Araştırmada öğretmenler DYS hakkındaki görüşlerini belirlemek amacı ile 22 öğretmen ile "yarı yapılandırılmış görüşme" yapılmıştır. Görüşmelerde ses kaydı talep edilmiş, ses kaydı kabul eden öğretmenler ile yapılan görüşme kaydedilmiştir. Öğretmenlerden müsaitlik durumlarına göre kendilerini rahat hissettikleri bir zaman diliminde ve istedikleri bir ortamda görüşme formuna cevapları yazmaları istenmiştir.

Verilerin Analizi

Öğretmenlerin DYS hakkındaki görüşlerinin incelenmesi konusunda öğretmen görüşlerinin analizinde içerik analiz kullanılmıştır. Görüşme yoluyla elde edilen verilere Ö1, Ö2...Ö22 şeklinde kodlar verilmiştir. Gönüllü katılımcıların görüşme formundaki her soruya verdikleri cevaplar ayrı ayrı yazılarak kodlar (kavramlar) oluşturulmuş ve elde edilen bu veriler bir tabloda gösterilmiştir. Her tablonun altına o konuyla ilgili elde edilen verilere dayanak yorumlara yer verilmiştir. Kavram oluşturulamayan durumlarda ilgili öğretmenlerin görüşleri, verilen kodlara göre birebir tablonun altına yazılarak araştırmanın güvenilirliği sağlanmaya çalışılmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Bu araştırmada yarı-yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve bu form altı bölümden oluşmaktadır. A bölümünde araştırmaya katılanların kişisel özellikleri yer almaktadır. “B” bölümünde öğretmenlerin DYS hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla üç adet soru sorulmuş ve bu bölüme ait ilk soru olan “DYS kullanımına yönelik bir eğitim aldınız mı ve kendinizi yeterli hissediyor musunuz?” sorusuna öğretmenlerin verdikleri yanıtlar Tablo 4.1’de gösterilmiştir.

Öğretmenlerin DYS’ye Yönelik Görüşleri

Tablo 4.1: Öğretmenlerin “Dys kullanımına yönelik bir eğitim aldınız mı ve kendinizi yeterli hissediyor musunuz?” sorularına verdikleri yanıtlar

S.N.	Kod	n
1	Hayır/almadım (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö18, Ö19, Ö21, Ö22)	19
2	Evet/aldım (Ö10, Ö17, Ö20,)	3
S.N.	Kod	n
1	Evet/Yeterli hissediyorum. (Ö3, Ö4, Ö5, Ö7, Ö9, Ö12, Ö13, Ö15, Ö18, Ö19, Ö20,)	11
2	Tam değil (Ö11,)	1
3	Biraz /kısmen (Ö1, Ö10, Ö14, Ö17,)	4
4	Hayır (Ö2, Ö6, Ö8, Ö16, Ö21, Ö22)	6

Tablo 4.1’de öğretmenlerin hemen hemen hepsinin DYS kullanımına yönelik eğitim almadığı (n=19), az bir öğretmenin eğitim aldığı (n=3) tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak öğretmenlerin hemen hemen hepsinin DYS kullanma eğitimi almadıkları; fakat öğretmenlerin yarısının DYS kullanma konusunda kendini yeterli hissetmesi, DYS’nin çok da zor bir sistem olmadığı hakkında fikir yürütmemize neden olabilir. Bazı öğretmen görüşleri aşağıda belirtilmiştir:

Hayır/Kısmen (Ö1). Hayır/Hayır (Ö6). Hayır/Evet (Daha önce müdürü yardımcısı olarak çalıştığım için) (Ö9). Almadım/Biraz yeterli hissediyorum (Ö14). Evet aldım/Yeterli düzeyde değil (Ö17). Hayır/Hayır (Ö22).

Bu bölümün ikinci sorusu, öğretmenlerin “DYS’yi kullanma konusunda hangi düzeydesiniz?” sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 4.2’de sunulmuştur.

Tablo 4.2: Öğretmenlerin “Dys’yi kullanma konusunda hangi düzeydesiniz?” sorusuna verdikleri yanıtlar

S.N.	Kod	n
1	İleri düzey/profesyonel (Ö9, Ö20,)	2
2	Yeterli (Ö4,)	1
3	Tam değil/Orta üstü (Ö12,)	1
4	Orta düzey(Ö3, Ö5, Ö10, Ö11, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18, Ö19,)	11
5	Temel/Başlangıç düzeyi(Ö1, Ö2,)	2
6	Yetersiz/Çok kötü/Zayıf (Ö6, Ö7, Ö8, Ö21)	4
7	Bilmiyorum (Ö22)	1

Tablo 4.2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısı (n=11), kendisini DYS’yi kullanma konusunda orta düzeyde görmekte, az bir kısmı (n=3) temel düzeyde veya hiç bilmiyor şeklinde kendilerini ifade etmişlerdir. Genel olarak bakıldığında çoğu öğretmenin (n=19), DYS’yi orta ve üstü düzeyde kullandığını belirtmiştir. Ö16 kodlu öğretmen “Bildirimleri okuyorum.” şeklinde cevap vermiştir ve bu cevaba istinaden kişinin cevabı kodlanmış kategorilerden “orta düzey” kısmına işlenmiştir. Bazı öğretmen görüşleri aşağıda belirtilmiştir:

Temel düzeyde (Ö1). Yeterli düzeyde (Ö4). Çok kötü, berbat (Ö8). Orta üstü (Ö12). Orta düzeydeyim (Ö14). Profesyonel (Ö20). En alt seviye (Ö21).

Bu bölümün son sorusu olan “DYS’yi hangi amaçla kullanıyorsunuz?” sorusuna öğretmenlerin verdiği cevaplar Tablo 4.3’te gösterilmiştir:

Tablo 4.3: Öğretmenlerin “Dys’yi hangi amaçla kullanıyorsunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlar

S.N.	Kod	n
1	Resmi yazıların takibi (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö17, Ö19, Ö21)	18
2	Resmi belgeleri arşivleme (Ö16)	1
3	Bilgi alma (Ö11, Ö18, Ö19, Ö20)	3

Tablo 4.3’teki verilere göz attığımızda öğretmenlerin tamamına yakını (n=18), resmi yazıların takibi için DYS sistemini kullanmaktadır. Ö20 kodlu öğretmen bu soruya “tebliğ” cevabını vermiştir. Tebliğ, TDK’ya göre: “1. Bildirme 2. Haber verme 3. Bildiri” anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla öğretmenin burada kastediği gelen yazılardan haberdar olma, bilgi sahibi olmadır. Bu yüzden öğretmenin bu cevabı kodlanmış kategorilerden üçüncü bölüme işlenmiştir. Öğretmen görüşlerinin bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Okul yazılarının takip (Ö6). Yazılardan haberdar olmak için (Ö9). Bilgi alma amacıyla (Ö11). Resmi yazıları okuyup onaylamak için kullanıyorum (Ö13). Milli Eğitim’in gönderdiği yazı ve evrakları incelemek için (Ö15). Bilgi alma ve evrak takibi amacıyla (Ö19).

Öğretmenlerin DYS Kullanma Süreleri Ve DYS Kullandığı Zaman Dilimleri

Bu bölüme ait iki soru yer almaktadır ve ilk soru olan “DYS’nizi hangi sıklıkla kontrol ediyorsunuz?” sorusuna öğretmenlerin verdikleri cevaplar Tablo 4.4’de belirtilmiştir.

Tablo 4.4: Öğretmenlerin “DYS’ nizi Hangi Sıklıkla Kontrol Ediyorsunuz?” sorusuna Verdikleri Yanıtlar

S.N.	Kod	n
1	Her gün (hafta içi) (Ö1, Ö12, Ö19, Ö20,)	4
2	Haftada 1-3 defa (Ö3, Ö4, Ö6, Ö7, Ö10, Ö13, Ö17, Ö18, Ö21)	9
3	Belirli aralıklarla (5-10 gün) (Ö2, Ö5, Ö11)	3
4	15 günde 1 (Ö8, Ö9,)	2
5	Ayda bir(Ö15,)	1
6	Bazen/Aklına geldiğinde (Ö14, Ö16)	2
7	Okul müdürünün “DYS’deki yazıları kontrol edin!” dediğinde (Ö16, Ö22)	2
8	Hiç kontrol etmiyorum (Ö22)	1

Tablo 4.4’ü incelediğimizde öğretmenlerin yarısına yakını (n=9) haftada 1-3 defa kontrol ediyor; öğretmenlerin birkaç tanesi (n=4) hafta içi her gün kontrol ediyor; hiç kontrol etmeyen (n=1) veya okul müdürünün “DYS’deki yazıları kontrol edin!” dediğinde kontrol eden (n=2) öğretmenlerin var olduğunu görüyoruz. Burada, öğretmenlerin çok farklı cevaplar verdiği için DYS’yi kontrol etme konusunda bir farkındalık yaratılamadığını söyleyebiliriz. Soruya verilen cevapların bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Genellikle her gün, en fazla üç günde bir bakıyorum (Ö1). Haftada bir (Ö4). On beş günde bir (Ö8). Zaman zaman kullanıyorum. Ortalama 5-10 gün aralıklarla (Ö11). Haftaiçi her gün (Ö12). Ayda bir (Ö15). Bazen kullanıyorum. Müdürümüz DYS’deki yazıları kontrol edin dediği zaman kontrol ediyorum (Ö16). Hiç etmiyorum (Ö22).

Bu bölüme ait diğer soru, “DYS’nizi günün hangi zaman diliminde kontrol ediyorsunuz ve ne kadar süre kullanımda kalıyorsunuz?” dur. Soruya verilen cevaplar Tablo 4.5’te gösterilmiştir.

Tablo 4.5: Öğretmenlerin “Dys’nizi günün hangi zaman diliminde kontrol ediyorsunuz ve ne kadar süre kullanımda kalıyorsunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlar

S.N.	Kod (Günün hangi vakitleri?)	n
1	Okul çıkışı (Ö1, Ö2, Ö3, Ö7,)	4
2	Aklına geldiğinde (Ö4, Ö8, Ö9, Ö11, Ö12, Ö14, Ö15, Ö16, Ö20,)	9
3	Akşam fırsat buldukça (Ö5, Ö6, Ö10, Ö13, Ö17, Ö19, Ö21)	7
4	20.00-21.00 saatleri arasında (Ö18,)	1
5	Hiçbir zaman(Ö22)	1
S.N.	Kod (Sistemde kalış süresi?)	n
1	5-10 dakika (Ö2, Ö5, Ö10, Ö12, Ö17, Ö20, Ö21)	7
2	10-15 dakika (Ö1, Ö13)	2
3	15-20 dakika (Ö7, Ö11, Ö14, Ö19,)	4
4	Evrakları bitirene kadar (Ö3, Ö4, Ö6, Ö8, Ö9, Ö15, Ö16, Ö18,)	8

Tablo 4.5’e baktığımızda öğretmenlerin yarıya yakını (n=9) bir gün içinde aklına geldiğinde DYS’sini kontrol etmekte ve (n=8) evraklarını bitirene kadar sistemde kalmaktadır. Yine büyük bir çoğunluk (n=

7) akşam fırsat buldukça DYS'sine bakmakta ve (n=7) 5-10 dakika sistemde kalmaktadır. DYS'sini okul çıkışı kontrol eden (n=4); hafta içi her gün 20.00-21.00 saatleri arasında kontrol eden (n=1); hiçbir zaman kontrol etmeyen (n=1) öğretmen de bulunmaktadır. Öğretmenlerin DYS'de kalış süreleri incelendiğinde, DYS'ye giren öğretmenlerin en az 5-10 dakika sistemde kaldıkları veya kendilerine gönderilen evrakları bitirinceye kadar sistemde kaldıklarını söyleyebiliriz. Öğretmenler sisteme girilmesi konusunda sorun yaşamaktadır. Yani öğretmen, DYS'ye girme konusunda kendini zorunlu hissetmemektedir. Öğretmenler sisteme girdikten sonra bir şekilde kendilerine gönderilen evraklara göz atmaktadır. Bazı öğretmen görüşlerine aşağıda yer verilmiştir:

14.30 okul çıkışı, 5-10 dakika (Ö2). Akşam fırsat buldukça (Ö6). Aklıma düştüğü zaman (Ö8). Günlük kontrol etmiyorum. Duruma göre 2 haftada bir ya da ayda bir (Ö9). Belli bir zamanı yok. Boş zaman buldukça kullanıyorum (15-20 dk) (Ö11). Haftasonları kontrol ediyorum. Bütün biriken evrakları açana kadar kalıyorum (Ö15). Müdür tarafından bir dosyanın DYS'de olduğuna dair bir uyarı gelirse o durumda kontrol ediyorum. Onun haricinde belgeleri okul whatsapp grubundan takip ediyorum (Ö22).

Öğretmenler DYS'ye Girerken Kullandığı Teknolojik Aletler

Bu bölümde bir soru sorulmuş ve “DYS'ye girerken hangi teknolojik aletleri kullanıyorsunuz? Öncelik sırasına koyarak söyleyiniz.” sorusuna öğretmenlerin verdikleri cevaplar Tablo 4.6’da gösterilmiştir.

Tablo 4.6: Öğretmenlerin “Dys'ye girerken hangi teknolojik aletleri kullanıyorsunuz? Öncelik sırasına koyarak söyleyiniz.” sorusuna verdikleri yanıtlar

S.N.	Kod	n
1	Telefon-Bilgisayar (Ö3, Ö5, Ö11, Ö13, Ö14, Ö17, Ö19,)	7
2	Telefon (Ö7, Ö8, Ö20, Ö21, Ö22)	5
3	Bilgisayar-Telefon (Ö1, Ö2, Ö6, Ö10, Ö12,)	5
4	Bilgisayar (Ö9, Ö16, Ö18,)	3
5	Bilgisayar-Tablet-Telefon (Ö4,)	1
6	Tablet-Telefon-Bilgisayar (Ö15,)	1

Tablo 4.6’yı incelediğimizde öğretmenlerin DYS'ye girerken en çok kullandığı teknolojik araçlardan en aza doğru sıralarsak eğer telefon-bilgisayar (n=7), telefon (n=5), bilgisayar-telefon (n=5), sadece bilgisayar (n=3), bilgisayar, tablet, telefon (n=1), tablet, telefon, bilgisayar (n=1) şeklinde bir sıralama karşımıza çıkar. Tabloya göre öğretmenlerin sisteme en çok telefondan girdiği görülmektedir. Gelişen ve değişen dünyada teknolojinin hakim olduğu bir dönemde yaşadığımız bir gerçektir. Bu çağın bir gereği olan, insanların hayatlarını kolaylaştıran cep telefonsuz bir hayat neredeyse imkânsızdır diyebiliriz. Öğretmenlerin DYS'ye en çok cep telefonu (akıllı telefon) ile girmelerini bu şekilde açıklamak yerinde bir açıklama olacaktır. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevapların bazıları aşağıda gösterilmiştir:

Genellikle telefon, ara sıra bilgisayar üzerinden kullanırım (Ö3). Laptop sadece (Ö9). Genellikle bilgisayar, bazen cep telefonu (Ö10). Tablet, telefon, bilgisayar (Ö15). Cep telefonu, bilgisayar (Ö17). Telefon (Ö20).

DYS'nin Avantaj ve Dezavantajları

Bu bölüme ait bir soru bulunmakta olup, “DYS'nin avantaj ve dezavantajları konusunda neler düşünüyorsunuz?” sorusuna öğretmenlerin verdiği cevaplar Tablo 4.7’de gösterilmiştir.

Tablo 4.7: Öğretmenlerin “Dys’nin avantaj ve dezavantajları konusunda neler düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlar

S.N.	Kod (Avantaj)	n
1	Kâğıt, toner israfını önlemesi(Ö1, Ö2, Ö4, Ö7, Ö9, Ö10, Ö16,)	7
2	Yazıların zamanında ulaşması (Ö1, Ö3, Ö7, Ö9, Ö11, Ö18, Ö19,)	7
3	Kolay ulaşılabilir olması (Ö1, Ö2, Ö3, Ö10, Ö12, Ö13, Ö15, Ö17, Ö19, Ö21)	10
4	Geçmişe dönük evrak taraması yapılabilmesi (Ö3, Ö9, Ö10,)	3
S.N.	Kod (Dezavantaj)	n
1	Kişiyi ilgilendirmeyen yazıların gönderilmesi zaman kaybına yol açıyor (Ö1, Ö11, Ö12, Ö15,)	4
2	Unutulması (Ö2, Ö6, Ö18,)	3
3	Karmaşık olması (Ö2, Ö4, Ö5, Ö22)	4
4	Telefonla okumanın güç olması (Ö3, Ö8, Ö9,)	3
5	Yazıları anında görememe/bildirim gelmemesi (Ö14, Ö20,)	2
6	Yazılar kategorize edilmediği için aranan yazıya ulaşmakta zorluk çekilmesi (Ö14,)	1
7	İnternet olmadan çalışmaması (Ö19,)	1
8	Dezavantajı yoktur (Ö17, Ö21)	2

Tablo 4.7’ye baktığımızda öğretmenler DYS’nin avantajlarını dile getirirken en çok kolay ulaşılabilir olması (n=10); kağıt, toner israfını önlemesi (n=7); yazıların zamanında ulaşması (n=7) ve geçmişe dönük evrak taraması yapılabilmesi (n=3) şeklinde avantajlarının olduğunu dile getirmiştir. DYS’nin dezavantajları konusunda öğretmenler sekiz kodlanmış kategoriden bahsetmiştir ve en çok (n=4) kendilerini ilgilendirmeyen yazıların kendilerine gönderilmesinin çok zaman kaybına yol açtığını aynı zamanda sistemin karmaşık olmasının (n=4) bir dezavantaj olduğu tespit edilmiştir. Bir kısım öğretmen telefon ile gelen yazıları okumanın güç olduğunu (n=3) ve DYS’ye bakmanın unutulduğunu dile getirmişlerdir. Yine internet olmadan çalışmaması (n=1); gelen yazıların kategorize edilerek gönderilmediği için aranan yazının bulunmasında zorluk çekildiği (n=1) dile getirilmiştir. İki öğretmen ise DYS’nin hiçbir dezavantajı olmadığını dile getirmiştir. Bazı öğretmen görüşlerine aşağıda yer verilmiştir:

Avantaj olarak kağıt, toner israfı kalktı, yazışmalar tarihi geçmeden gelmeye başladı. Resmi yazışmaların tarihi geçmeden duyurulması amacıyla kullanımı, internet olan her yerden MEBBİS üzerinden ulaşılabilirliği kolay olması açısından gayet kullanışlı bir program. Dezavantaj olarak öğretmenler olarak bizi ilgilendirmeyen bir sürü yazı gelmeye başladı. Örneğin araştırma izinleri, başka kademeleri ilgilendiren yazılar. (Ö1).

Okul dışında da tüm internet bağlantıları üzerinden bağlantıyor olması avantaj, resmi yazıların anlık olarak takip edilmesi ve geçmişe dönük tarama yapılması avantaj. Telefonda okuma güçlüğü dezavantaj (Ö3).

Acil yazılar unutuluyor, bakılmıyor (Ö6).

İlk olarak kağıt israfının önüne geçtiğini düşünüyorum. Ayrıca gelen yazışmaları kolaylıkla inceleme imkanı oluşuyor. Belgelerin geliş-gidiş saatleri anlık kaydedildiği için evrak kaybı gibi durumların ortaya çıkma ihtimali yok. Üstelik bir yazışma yapıldığında yazışmanın hangi aşamada hangi birimlerde olduğunu anlık kontrol edebiliyorsunuz (Ö10).

Yazıları anında görememe sorunu yaşıyorum. Yazılar kategorize edilmediğinden istediğimiz yazıya ulaşmakta sorun çekiyorum (Ö14).

DYS elimizin altında telefonlarımızdan, bilgisayardan rahatça girebildiğimiz için avantajlıdır. DYS’ nin dezavantajları olduğunu düşünmüyorum (Ö17).

Kesinlikle bildirim butonu eklenmeli (Ö20).

Kullanımının pratik olmaması dezavantaj. Avantajını ise deneyimlemedim (Ö22).

Öğretmenlerin DYS Kullanma Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Bu bölümde üç soru sorulmuştur ve ilk soru olarak “Dys kullanımı sırasında yaşadığımız bir zorluk var mı? Varsa bunu nasıl çözdünüz?” sorulmuştur. Elde edilen veriler Tablo 4.8’de gösterilmiştir.

Tablo 4.8: Öğretmenlerin “Dys kullanımı sırasında yaşadığımız bir zorluk var mı? Varsa bunu nasıl çözdünüz?” sorusuna verdikleri yanıtlar

S.N.	Kod	n
1	Evt/Var (Ö1, Ö2, Ö3, Ö8, Ö13, Ö14, Ö15, Ö19)	7
2	Ek yazıların açılmaması veya bulunamaması. Çözüm 1: Programın hepsini kapatıp tekrar açmak. Çözüm 2: DYS’ye bilgisayardan girmek (Ö1, Ö8, Ö13, Ö19,)	4
3	Yazıları okuyorum; fakat bazen “okudum” butonuna tıklayamıyorum. (Ö2,)	1
4	Yazı eklerinin indirilmeden okunamaması (Ö3,)	1
5	DYS kullanımı sırasında internet bağlantı sorunlarının çok olması. Çözüm: Serverların fazlaştırılması (Ö14,)	1
6	Telefondan yazıları açarken geç açılıyor veya hiç açılmıyor (Ö15,)	1
7	Hayır/Yok (Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö16, Ö17, Ö18, Ö20, Ö21, Ö22)	14

Tablo 4.8’de yer alan bilgilere göre öğretmenlerin yarısından fazlası (n=14), DYS kullanma sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmamıştır. Sistemi kullanırken sorun yaşayan (n=7) öğretmenlerin bazıları (n=4) yaşadıkları sorunlara çözüm bulabilmiştir. Örneğin, ek yazıların açılmaması veya bulunamaması sorunu yaşayan öğretmenler iki farklı çözüm yolu bulmuştur. Birinci çözüm: *Çözüm olarak programı komple kapatıp tekrar giriş yaparak düzeldiğini gördüm* (Ö1). Çözüm 2: *Yazının eklerini görmek için bilgisayardan giriş yapıyorum* (Ö19). Bir öğretmen (Ö8), DYS sistemini faydalı ve kullanışlı bulmamakta, resmi yazıların eskisi gibi fiziki kağıt olarak gelmesini istemektedir. Konu ile ilgili bazı öğretmen görüşleri aşağıda belirtilmiştir:

Bazen ek yazılarını açamıyorum. Bir daha tıklayınca aynı anda iki pencerede açamazsınız gibi bir uyarı alıyorum. Çözüm olarak programı komple kapatıp tekrar giriş yaparak düzeldiğini gördüm (Ö1).

DYS kullanımını youtube videolarından öğrendim (Ö9).

Memurluk yaptığım yıllarda yaşadığım oldu. Özellikle dys dosyası üzerinde tablo oluştururken bazı hatalar oluştu. Bu oluşan hataların çeşitli anket çalışmalarıyla bildirildi (Ö10).

Yazıların okunup, onaylandığını işaretleyemedim. Çözemedim, vakit bulamadım (Ö2).

Kullanışlı değil. Ekler açılmıyor. Faydalı ve kullanışlı değil. Resmi yazılar kağıtla gelmeli. Eski sistemi istiyoruz(Ö8).

DYS kullanımında internet bağlantı sorunları çok oluyor. Yazılar sıklıkla geldiğinden yazışmaları okumada sorun çekiyorum (Ö14).

DYS kullanımı sırasında bir zorluk yaşamıyorum (Ö17).

Yok (Ö18).

Bu bölümün ikinci sorusu olan “Dys’nin eksikliklerine (sorunlarına) yönelik görüşleriniz nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar Tablo 4.9’da gösterilmiştir.

Tablo 4.9: Öğretmenlerin “dys’nin eksikliklerine (sorunlarına) yönelik görüşleriniz nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtlar

S.N.	Kod	n
1	Yazı ek dosyalarının açılmaması (Ö1, Ö12,)	2
2	Resmi yazışmaların(dilekçe, rapor, başvuru formu vb.) öğretmen DYS’si üzerinden yapılamaması (Ö3, Ö9,)	2
3	Daha sade ve kullanışlı olabilir(Ö4,)	1
4	Öğretmen görüşlerine yer verilmeli (Ö5,)	1
5	Bildirim/uyarı/mesaj gelmemesi(Ö6, Ö16, Ö19,)	3
6	DYS kaldırılmalı, kullanışlı değil (Ö8,)	1
7	Bir yazının tüm personele gönderilmesi(kişiyi ilgilendirmese bile)(Ö11,)	1
8	Yazıların kategorize edilmemesi (Ö14,)	1
9	İnternet bağlantı sorunları (Ö14,)	1
10	Eksiklik yoktur (Ö2, Ö7, Ö10, Ö13, Ö15, Ö17, Ö18, Ö20, Ö21, Ö22)	10

Tablo 4.9’a baktığımızda öğretmenlerin yarıya yakını (n=10) DYS’nin eksikleri olmadığını belirtmiştir. Öğretmenlerin bazıları (n=3) bildirim/uyarı/mesaj gelmemesini sorun olarak belirtmiş; kimi öğretmenler (n=2) resmi yazışmaların (dilekçe, rapor, başvuru formu vb) öğretmen DYS’si üzerinden yapılamamasını bir sorun olarak görmüş ve bazı öğretmenler de yazı ek dosyalarının açılmamasını (n=2) sorun olarak bildirmiştir. Bazı öğretmen görüşlerine aşağıda yer verilmiştir:

Bazı ek dosyalarını açamıyorum. Özellikle cep telefonundan (Ö1).

Resmi yazışmaların DYS üzerinden (Dilekçe, Rapor, Başvuru formu) yapılabilmesi modüle eklenebilir (Ö3).

Öğretmen görüşlerine yer ayrılmalı (Ö5).

Herhangi bir uyarı vermesi gerekir (Ö6).

Kaldırılmalı (Ö8).

Yazıların kategorize edilmesi ve internet bağlantı sorunların (serverların fazlaştırılması) çözülmesi gerekiyor (Ö14).

Eksiklerinden ziyade her öğretmene DYS kullanımıyla ilgili eğitim verilmelidir (Ö17).

DYS'ye bilgi atıldığında anlık bildirim veya uyarı gelmemesi sorun olabiliyor. DYS'yi kontrol etmeden gelen yazıdan haberimiz olamıyor (Ö19).

Bu bölümün son sorusu olan “*Öğretmenlerin dys'yi aktif olarak kullanması için önerileriniz nelerdir?*” sorusuna öğretmenlerin verdikleri cevaplar Tablo 4.10'da gösterilmiştir.

Tablo 4.10: Öğretmenlerin “*Öğretmenlerin dys'yi aktif olarak kullanması için önerileriniz nelerdir?*” sorusuna verdikleri yanıtlar.

S.N.	Kod	n
1	Öğretmenler aktif olarak kullanmaktadır. (Ö1, Ö10, Ö7, Ö8, Ö15, Ö16, Ö21)	7
2	Hayatın içine daha fazla sokulmalıdır. (Ö2,)	1
3	DYS ile alakalı öğretmenlere eğitim verilmesi (Ö3, Ö4)	2
4	Güncellenerek daha kullanışlı hale getirilmeli (Ö5,)	1
5	Mobil uygulama olmalı ve bildirim gelmeli (Ö6, Ö9, Ö14, Ö22)	4
6	DYS(yardım yazıları, gereksiz duyurular)gereksiz yazılardan arındırılmalı (Ö9, Ö14,)	2
7	Gelen yazıların ilgili kişilere yönlendirilmesi (Ö11, Ö13,)	2
8	Öğretmenler her gün DYS'sini kontrol etmeli (Ö12, Ö17, Ö19,)	3
9	Kullandıkça puan ya da ödül verilmeli(Ö18,)	1
10	Arayüzü bilgisayar ile aynı olmalı (Ö20,)	1

Tablo 4.10'u incelediğimizde öğretmenlerin yarıya yakını (n=7) öğretmenlerin DYS'yi aktif olarak kullandığını; bir kısım öğretmenin (n=4) mobil uygulama olması ve DYS'ye yazı geldiğinde bildirim gelmesi gerektiğini; bazı öğretmenler (n=3) DYS'yi öğretmenlerin her gün kontrol etmesi gerektiği konusunda fikir beyan etmişlerdir. Bunların haricinde hayatın içine daha fazla sokulması; DYS ile alakalı öğretmenlere eğitim verilmesi; güncellenerek daha kullanışlı hale getirilmesi; DYS gereksiz yazılardan (yardım yazıları, gereksiz duyurular) arındırılması; gelen yazılar ilgili kişilere yönlendirilmesi; kullandıkça puan ya da ödül verilmesi ve arayüzü bilgisayar ile aynı olması şeklinde farklı kodlanmış kategoriler ortaya çıktığı Tablo 12'de görülmektedir. Bazı öğretmen görüşleri aşağıda belirtilmiştir:

Resmi yazışmaların tarihi geçmeden duyurulması amacıyla kullanımı, internet olan her yerden MEBBİS üzerinden ulaşılabilirliği kolay olması açısından gayet kullanışlı bir program (Ö1).

Sistemin bilgilendirilmesi ve kapsamlı bir şekilde anlatılması semineri düzenlenebilir (Ö3).

Bildirim gelmesi olabilir mobil uygulama gibi (Ö6).

Kişiye özel resmi yazıların seçilip atılabilir (Ö13).

Her öğretmenin kullanması gerekiyor. Yani zorunlu tutulması gerekiyor (Ö17).

Arayüzü pc ile aynı olmalı (Ö20).

Bildirim çubuğundan bildirim gelirse daha aktif kullanılabilir (Ö22).

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu bölümde, araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir. Yapılan bu araştırmada, öğretmenlerin DYS hakkındaki görüşleri incelenmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır;

Araştırmaya katılan öğretmenlerin hemen hemen hepsinin DYS konusunda eğitim almadıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla öğretmenlerin eğitim almadığı bir programı, sistemi, uygulamayı vb. kullanmakta zorlanması ve kendini yeterli hissetmemesi olağan bir durumdur. DYS'nin aktif olarak kullanılması için verilen önerilerin başında DYS ile ilgili bir eğitimin öğretmenlere verilmesinin faydalı olacağı öğretmenler tarafından dile getirilmiştir. Bakır (2015) göre eğitim, bir arz talep meselesidir. Kişi öğrenmeye istekli olursa ve öğreneceği konuya odaklanıp bizzat işin içinde kendi yer aldığı anda öğrenmeye başlamış olacaktır (Bakır, 2015: 66). DYS'nin faydaları öğretmenlere anlatılarak bir farkındalık yaratılıp öğretmenlerde istek uyandırılabilir. Akabinde uygulamalı bir eğitim ile DYS anlatılır; MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün 06.09.2023 tarihinde "DYS'nin öğretmenlere yaygınlaştırılması" konulu yazısı gösterilerek DYS'nin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren zorunlu olduğu vurgulandığında DYS'nin önemi öğretmenlerce anlaşılabilir.

Araştırma sonuçlarına bakıldığında öğretmenlerin genel olarak DYS'yi resmi yazışmaların takibi ve bilgi alma amaçlı kullandıkları açıkça görülmektedir. Bu anlamda bir problem gözükmemektedir. Sadece Ö22 kodlu öğretmen, "DYS'yi hangi amaçla kullanıyorsunuz?" sorusunu boş bırakmıştır. Burada, Ö22'nin görüşme formu incelendiğinde yeni bir öğretmen olduğu ve bu yüzden DYS ile ilgili bir fikir sahibi olmadığı sonucuna varılabilir.

MEB, okul müdürlüklerine gönderdiği yazı ile 12.09.2022 tarihinden itibaren öğretmenlerin tebliğ etmeleri gereken resmi yazıların DYS üzerinden ulaştırılacağı bildirilmiş ve bu yazı okul idareleri tarafından imza karşılığı tebliğ edilmiştir. Yani, öğretmenler belirtilen tarihten sonra resmi evrakların DYS üzerinden kendilerine geleceğini bilmektedir. Araştırma sonuçları incelendiğinde, öğretmenler DYS sistemine bakmayı, kontrol etmeyi unutuyor veya çok nadir kontrol etmektedir. Bu da ivedi yazıların zamanında öğretmene ulaştırılması konusunda problem yaratmaktadır. Resmi yazılar, üstten alta doğru DYS ile çok hızlı bir şekilde, saniyeler içinde ulaşmaktadır. DYS sistemi ile ilgili bir problem yoktur; fakat öğretmenlerin DYS'ye bakma veya kontrol etme alışkanlığı olmadığı için sisteme bakmayı veya sistemi kontrol etmeyi unutmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde whatsapp, elektronik posta, twitter, facebook, instagram vb. sosyal medya uygulamaları ve iletişim araçlarıyla hem işitsel hem de görsel bir şekilde insanlar iletişim kurabilmektedir (Aytekin, 2022). İnsanlar, bu uygulama ve iletişim araçlarını cep telefonu veya bilgisayarlarına yükleyerek kullanmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler DYS'ye girerken en çok cep telefonunu, ikinci olarak da bilgisayarı kullanmaktadırlar. DYS ile ilgili bir cep telefonu uygulaması geliştirilmesi ve bu uygulama ile öğretmenin DYS'sine yazı iletildiğinde cep telefonuna bildirim gelerek öğretmeni uyaran bir sistemin olması öğretmenlerin DYS'yi daha aktif kullanmasını katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bazı öğretmen görüşlerinde, DYS'nin öğretmenler tarafından aktif kullanılması için DYS'nin zorunlu tutulması ile ilgili düşüncelerini ifade etmişlerdir. MEB, okullara gönderdiği yazı ile DYS'nin 12.09.2022 tarihinden itibaren zorunlu olduğunu bildirmiş ve bu durum öğretmenlere imza karşılığı duyurulmuştur. Dolayısıyla bu düşünceleri tartışmak, üzerinde durmak anlamsızdır.

Araştırmada "öğretmenlerin DYS'yi aktif olarak kullanması için önerileriniz nelerdir?" sorusuna Ö18 kodlu öğretmen, "Kullandıkça puan ya da ödül verilebilir." cevabını vermiştir. Akbaba'ya (2006) göre güdülenme, düşündüğü şeyi yapmak için devinimde bulunmaktır. Her insanın güdülenmesi farklı şekilde ve farklı düzeyde meydana gelmektedir. Örneğin, bir öğrenci takdir almak için ödev yaparken başka bir öğrenci hayalindeki mesleğe ulaşmak için ödev yapmaktadır (Akbaba, 2006). Öğretmenlerin kullandıkça puan kazanması tüm öğretmenleri güdüleyebilir mi veya güdülese bile ne kadar güdüleyebilir? Bu yüzden DYS kullandıkça puan ya da ödül verilmesi tüm öğretmenlere hitap etmeyeceği için böyle bir uygulama anlamsız olacaktır.

Araştırmaya göre DYS'nin avantajları ile ilgili olarak öğretmenler kağıt, toner israfını önlediğini belirtmişlerdir. DYS'den önce öğretmenlere resmi yazı tebliğ edilirken bir kağıda çıktısı alınır, ilgili öğretmen o yazıyı okur ve imzalar. DYS ile tebliğ işlemi, fiziki olarak değil günümüz teknolojik aletleri olan cep telefonu, bilgisayar ve tablet ile yapılmaktadır. Öğretmenler, DYS'ye girerek kendine gelen dijital ortamdaki yazıları okuyup "Okudum" kısmına tıklayarak tebliğ işlemini tamamlamaktadır. Fiziki kağıt kullanılmaması kağıttan, aynı zamanda yazıcıdan çıktı alınmayacağı için yazıcı parçaları (toner, chip, drum, vb.) eskimeyecek veya bitmeyecektir. Dolayısıyla yazıcı yedek parçaları anlamında da tasarruf sağlayacaktır. Yine yazıcı çalışırken yazıcının kullanmış olduğu elektrik de yazıcı çalışmayacağı için kullanılmayacak ve kurumun elektrik faturalarında düşüş gözlenecektir.

Tablo 5.1: Gaziantep Üniversitesi EBYS programında oluşturulan üç aylık evrak sayısı

Aylar (2013 Yılı)	Oluşturulan Evrak Sayısı
Ekim	13036
Kasım	18503
Aralık	19972
Toplam	51511

Kaynak:(Özdemir, 2014)

Tablo 5.1’de Gaziantep Üniversitesi’ne ait 2013 yılında Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait EBYS programında oluşturulan evrak sayısı görülmektedir. Bu dijital evraklar, EBYS programı olmasaydı fiziki kağıt olarak basılmak zorunda kalacaktı. EBYS ile sadece üç ayda 51511 adet kağıt kurtulmuş oldu. Bu kağıtların kuruma maliyeti düşünüldüğünde EBYS ve DYS’nin kurumlara sağladığı tasarruf çok önemli bir yere sahiptir.

Yapılan araştırmaya göre DYS’nin bir başka avantajı, yazıların (tebliğ) ilgili kişi veya kişilere zamanında ulaşması ve DYS sistemine kolay ulaşılabilir olmasıdır. DYS’den önce tebliğ, kurumun açık olduğu gün ve saatlerde öğretmenin çalıştığı kurumda yapılırken; şimdi DYS ile telefon, bilgisayar ve tablet gibi teknolojik aletlerle istenilen yer ve zamanda yapılabilmektedir. İnsanların rahatlıkla taşıyabileceği cep telefonları, insanların olmazsa olmaz faaliyeti olan iletişimi sağlaması, aynı zamanda yer ve mekan kavramı sınırlarının kaldırılmasında etkili olmuştur (Bal & Balcı, 2020). Bunun yapılabilmesi, öğretmenlerin kafasındaki yer ve zaman sınırı kavramını yıkmıştır.

Araştırmada DYS’nin dezavantajları ile ilgili öğretmenler; kişiyi ilgilendirmeyen yazıların gönderilmesi zaman kaybına yol açtığını dile getirmişlerdir. Oğuzhan’a (2016) göre zaman; yerine koyulamayan, başkasına verilemeyen, biriktirilemeyen ve haiz olduğumuz veya olacağımız en değerli varlık olarak tanımlanmaktadır (Oğuzhan, 2016: 4). Zaman bu kadar değerli ise her saniyesi eğitim için önemli olan öğretmenlerin zamanı daha da değerlidir. Dolayısıyla okul idarecilerinin DYS’deki yazıları yönlendirmeden önce yazıyı okuması ve hangi öğretmeni ilgilendiriyor ise ona yönlendirmesi, olası zaman kayıplarının daha olmadan önüne geçecektir. Özellikle yazıları yönlendiren kişi olarak okul müdürlerinin bu hususta daha dikkatli davranmaları gerekmektedir.

“DYS’nin eksiklerine (sorunlarına) yönelik görüşleriniz nelerdir?” sorusuna, Ö5 kodlu öğretmen; “Öğretmen görüşlerine yer ayrılmalı.” şeklinde cevap vermiştir. Aynı soruya Ö3 kodlu öğretmen; “Resmi yazışmaların DYS üzerinden (Dilekçe, Rapor, Başvuru formu) yapılabilmesi modüle eklenebilir.” demiştir. DYS sistemi şimdilik öğretmenlerin bahsettiği gibi sadece resmi yazıların tebliği olarak kullanılmaktadır. Gelen yazılara yorum yapma veya cevap verme gibi bir durum söz konusu değildir. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un (DHKDK) “Madde 3 – Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.” denmektedir. DHKDK’dan anlaşılacağı üzere kişiler, hem kendi kurumlarına hem de başka kurumlara fiziki anlamda yazılı bir dilekçe sunarak dilek veya şikayette bulunabilmektedir. Aynı zamanda CİMER’e internet ortamında ulaşarak 4982 sayılı [Bilgi Edinme Hakkı Kanunu](#) ve 3071 sayılı [Dilekçe hakkı](#) kanunu kapsamındaki haklarını kullanarak talep, ihbar ve şikayetlerini iletebilmektedir (Vikipedi, 2023). Fakat, Devlet Memurlarının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik’(DMŞMHY)in Madde 5’te – “*Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.*” denmektedir. Devlet memuru olan öğretmenler DMŞMHY’ye göre, dilek ve şikâyetlerini iletirken en yakın amirden başlayarak iletmek zorundadır. Aksi takdirde 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun madde 125’e göre “Usulsüz müracaat veya şikâyetinde bulunmak,” fiilini işlemiş olur ve bu cezanın karşılığı 657’de uyarı cezasıdır. DYS’ye, öğretmenlerin talep ve şikayetlerini dijital dilekçe ile iletebileceği bir modül eklenmesi, iletişimin daha hızlı ve güvenilir olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda kağıttan tasarruf edilerek doğaya katkı sunulacaktır.

KAYNAKÇA

AB. (2005). Ulusal yargı ağı projesi (UYAP), UYAP bilişim sistemi. Erişim: 21.05.2023, <https://uyap.gov.tr/Adalet-Bakanligi-UYAP-Ulusal-Yargi-Agi-Projesi-kapsaminda-Bilgi-Bankasi-veri-tabanini-kullanilmaya-basladi>

- Altıok, V. & Duran, A. (2018). Okul yöneticilerinin doküman yönetim sistemi (dys) hakkındaki görüşleri. *Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* (AUJEF). 2(1). 67-82.
- Ay, H. & Uçar, Ö. (2015). Devletin gelişim süreci. *Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*. 16(2). 195-206.
- Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*. (13). 343-361.
- Aytekin, H. (2022). *İnsan ilişkileri ve iletişim*. Ankara: Pegem Akademi.
- Başbüyük M. (2016). *Elektronik doküman yönetim sistemi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.
- Bakır, K. (2015). *Demokratik eğitim, John Dewey'in eğitim felsefesi üzerine*. Ankara: Pegem Akademi
- Başbakanlık (2008). Başbakanlığın 16.07.2008 tarih ve 26938 sayılı "Elektronik Belge Standartları" konulu genelgesi.
- DHKDK (1984). Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun. *Resmi Gazete*, Tarih: 10.11.1984, Sayı: 18571
- DMSMHY (1983). Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik. *Resmi Gazete*, Tarih: 12.01.1983, Sayı:17926
- DMK (1965). Devlet Memurları Kanunu. *Resmi Gazete*, Tarih:23.07.1965, Sayı:12056
- Ekiz, D. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*, Ankara: Anı Yayıncılık.
- Enes, B. A. L., & BALCI, Ş. (2020). Akıllı cep telefonu bağımlılığı: kişilik özellikleri ve kullanım örüntülerinin etkinliği üzerine bir inceleme. *Erciyes İletişim Dergisi*. 7(1). 369-394.
- Gökçe, O. (2013). *İletişim*. Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları.
- Güngör, N. (2020). *İletişim*. Ankara: Siyasal Kitapevi.
- ICA (1997). Guide for managing electronic records from an archival perspective. ICA Committee on Electronic Records, Paris.
- Kandur, H. (2005). "Elektronik Belge Yönetim Sistem Kriterleri Referans Modeli (v.1.0)", Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul.
- Karakaş S., Rukancı F. & Anameriç H. (2009). *Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Erişim:28.05.2023, https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel mudurluk-yayinlar/belge_yonetimi_ve_arsiv_terimleri_sozlugu.pdf
- Keskin, İ. (2007). Gelişmelerin şekillendirdiği bir bilim olarak arşivcilik ve arşivcilik eğitimi. *Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu*. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Erişim: 21.05.2023, http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/11541/bildiri_kitap2007.pdf?sequence=1
- Orhon N. & Eriş U. (ed). (2012). İletişim Bilgisi. *Anadolu Üniversitesi Yayınları*, No:2712
- Koru, N. (2004). E-devlet yöntem arayışlarında Dışişleri Bakanlığı Modeli. Erişim: 21.05.2023, <https://www.yumpu.com/tr/document/read/189197/dsisleri-bakanlg-modeli>
- Külcü, Ö. (2007). Değişen koşullarda belge yönetimi çalışmaları ve uluslararası uygulamalar. *XII. "Türkiye'de İnternet" Konferansı*. 8(10). 57-81.
- Külcü Ö. (2014). "e-Belge yönetimi sistemlerine dönük ulusal ve uluslararası koşullar: İnterparez Projesi deneyiminin ardından e-BEYAS 2014". *Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu*. Ankara Üniversitesi, Ankara. Erişim: 21.05.2023, <http://interparestrust.org/assets/public/dissemination/Ek-9-1Sempozyumbildirisi.pdf>

- MEB (2022). Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün 06.09.2022 tarih ve 56825032 sayılı “Dys'nin öğretmenlere Yaygınlaştırılması” konulu yazısı.
- RYUUEHY (2020). Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. *Resmi Gazete*10/06/2020 tarihli ve 31151 sayılı.
- Odabaş, H. (1999). Elektronik belgeler ve arşivler. Bilginin serüveni: Dünü, bugünü ve yarını. *Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri*. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
- Odabaş, H. (2005). Belge Yönetimi ve Türkiye’de Belge Yönetimi Gereksinimi. *Bilgi Dünyası* 6(1): 36-57
- Odabaş, H. (2009). Bilgi kaynaklarının işletiminde elektronik doküman yönetimi ve elektronik belge yönetimi sistemlerinin rolü. *Akademik Bilişim '09-XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri*, 411-421.
- Oğuzhan, T. (2016). *Zaman Yönetimi*. Türkiye Alim Kitapları.
- Önaçan, ve diğerleri. (2012). Elektronik belge yönetim sistemi EBYS'nin faydaları ve kurum bünyesinde EBYS yapılandırmaya yönelik bir yol haritası. *Sayıştay Dergisi*, (85), 1-158.
- Özdemirci, F. (2003). İlk uluslararası belge yönetim standardı: Ülkemiz açısından bir değerlendirme. *Türk Kütüphaneciliği Dergisi* 17(3): 225-246.
- Özdemirci, F. (2007). Üniversitelerde belge yönetimi ve arşivler. *Türk Kütüphaneciliği Dergisi* 21(2): 218-229.
- Özdemirci, F. (2008). Üniversiteler için belge yönetimi ve arşiv sistemi (BEYAS) geliştirme ve uygulama projesi: *Bir işbirliği örneği*.
- Özdemir, E. (2014). Elektronik belge yönetim sisteminin üniversiteler açısından tasarruf boyutu. *XIX. Türkiye’de İnternet Konferansı*, 27, 29.
- Sultanov, R., ve Gündüz, K. A. (2013). Kurum içi elektronik doküman yönetim sisteminin geliştirilmesi. *MANAS Journal of Engineering, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi*.
- Şahin, K. & Türkölmez, O. (2021). *Siyasi Düşünce’de Devlet Ve Yönetim*, Ankara: Siyasal Kitabevi
- Tünel D. (1999). Toprakbank, Notes'la kâğıt ortama doğru. *BT-Haber*, Sayı 221, 9.
- TRO. (1996). Australian standard for records management. Standart AS 4390 Erişim: 20.05.2023, https://www.territoryrecords.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/435527/Records-Advice-No-23-Australian-Standard-for-Records-Management-January-2011.pdf
- Vikipedi (2023). Hukuki kaynaklar. Erişim: 19.05.2023, https://tr.wikipedia.org/wiki/Hukuki_kaynaklar
- Vikipedi (2023). Cimer. Erişim: 26.05.2023, <https://tr.wikipedia.org/wiki/C%C4%B0MER>
- Yalçınkaya, B. (2016). Elektronik belge yönetim sistemi EBYS uygulamalarında başarı faktörü ve fayda analizi. *AJIT-e: Academic Journal of Information Technology*, 7(23), 67-96.
- Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2021). *Sosyal bilimlerde nicel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 12. Baskı